

Elternrollen-Identifikation und Work-Parent-Identity-Integration im Parental SkillScan

Empirische Befunde und methodische Konsequenzen für die Testökonomie

Autor	Joachim E. Lask
Institution	WorkFamily-Institut
Dokumenttyp	Methodisches Working Paper / Technical Report
Version	1.3 - Veröffentlichte Working-Paper-Fassung ¹
Stand	04. Juli 2026
	DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21197439

Die Nutzung und deutschsprachige Prüfung der U-MICS-PI erfolgte mit Genehmigung des Autors. Die vollständigen Itemformulierungen werden in diesem Working Paper nicht abgedruckt. Interne PSS-Dokumente sind als Entwicklungsdokumente des WorkFamily-Instituts ausgewiesen.

¹ Dieses Working Paper ist eine methodische Entwicklungsdokumentation des Parental SkillScan. Es wurde nicht peer-reviewed. Die U-MICS-PI wurde mit Genehmigung des Autors in einer deutschsprachigen Studienversion eingesetzt. Vollständige Itemformulierungen werden nicht veröffentlicht.

Abstract

Das Working Paper untersucht die Rolle der Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen zur Elternrollen-Identifikation im Rahmen der Weiterentwicklung des Parental SkillScan (PSS). In einer explorativen PSS-Entwicklungsstichprobe wurden Reliabilitäten, Zusammenhänge mit Work-Parent-Identity-Integration (WPI/WPI5) sowie Beziehungen zu Spillover-Erwartung und berichteter Nutzung elterlicher Erfahrungen im Beruf analysiert. Die Piotrowski-Skalen zeigten gute bis sehr gute interne Konsistenzen. WPI/WPI5 hing erwartungsgemäß mit Elternrollen-Identifikation zusammen, leistete jedoch insbesondere für SOEi, die instrumentelle berufliche Spillover-Erwartung, einen eigenständigen Beitrag. Explorative Mediationsmodelle stützten eine statistische Brückenfunktion von WPI/WPI5 zwischen Commitment und SOEi sowie zwischen WPI/WPI5, SOEi und SO-N. Die Befunde sind mit einer klaren Rollentrennung vereinbar: Piotrowski/U-MICS-PI bleibt als Forschungsmodul bedeutsam, während WPI5 aus konstruktlogischen, testökonomischen und anwendungspraktischen Gründen Bestandteil der PSS-Standardversion bleibt. Aufgrund des querschnittlichen Selbstberichtsdesigns sind die Ergebnisse nicht kausal zu interpretieren.

Keywords: Parental SkillScan; Elternrollen-Identifikation; Work-Parent-Identity-Integration; Work-Family Enrichment; Testökonomie; informelles Lernen

Einleitung

Der Parental SkillScan (PSS) wurde entwickelt, um elterlich erworbene und im beruflichen Kontext anschlussfähige Handlungsressourcen sichtbar zu machen. Sein Fokus liegt nicht auf einer allgemeinen Bewertung von Elternschaft und auch nicht auf der Zuschreibung stabiler Eigenschaften allein aufgrund der Elternrolle. Der PSS versteht Elternschaft vielmehr als einen informellen Lern- und Erfahrungsraum, in dem bestimmte Handlungsanforderungen wiederholt bewältigt, reflektiert und in andere Kontexte übertragen werden können.

Im Verlauf der PSS-Entwicklung wurde geprüft, ob neben den PSS-nahen Skalen zu Skills, Spillover-Erwartung, Spillover-Nutzung, Anerkennung und Identitätsintegration auch eine etablierte Skala zur Elternrollen-Identifikation aufgenommen werden sollte. Naheliegend war die U-MICS-PI nach Piotrowski, die die Utrecht-Management of Identity Commitments Scale auf den Bereich der parental identity überträgt (Crocetti et al., 2010; Piotrowski, 2018). Aus methodischer Sicht sprach zunächst viel für diese Ergänzung: Die Skala ist theoretisch fundiert, differenziert zwischen mehreren Identitätsprozessen und erlaubt eine Einordnung der Elternrolle als Bestandteil des Selbstbildes.

Gleichzeitig stellte sich eine testökonomische und konstruktlogische Frage: Leistet die vollständige Erfassung allgemeiner Elternrollen-Identifikation einen hinreichenden Zusatznutzen für die PSS-Standardversion, oder genügt für die anwendungsbezogene PSS-Zielsetzung ein enger gefasstes Integrationskonstrukt, das Elternrolle und berufliches Selbstbild direkt miteinander verbindet? Das vorliegende Working Paper beantwortet diese Frage durch eine empirisch informierte Konstruktklärung. Elternrollen-Identifikation bleibt ein relevantes Hintergrundkonstrukt; für die berufliche Transferlogik des PSS ist jedoch Work-Parent-Identity-Integration näherliegend.

Theoretischer Hintergrund

Elternrollen-Identifikation

Elternrollen-Identifikation beschreibt, in welchem Umfang und in welcher Qualität die Elternrolle Teil des Selbstbildes einer Person ist. In der U-MICS-PI wird diese Identifikation prozessual gefasst und über die Dimensionen Commitment, In-depth Exploration und Reconsideration of Commitment abgebildet (Piotrowski, 2018; Piotrowski et al., 2023). Commitment beschreibt Bindung und Festlegung auf die Elternrolle, In-depth Exploration die vertiefte Auseinandersetzung mit der Elternrolle und Reconsideration die mögliche Infragestellung oder Neubewertung der Elternrollenbindung.

Für entwicklungspsychologische, familienpsychologische und identitätstheoretische Fragestellungen ist diese Differenzierung bedeutsam. Sie erlaubt nicht nur die Feststellung, ob Elternschaft wichtig ist, sondern differenziert, ob Elternschaft als stabiler Teil des Selbstbildes erlebt, aktiv reflektiert oder ambivalent infrage gestellt wird. Für den PSS stellt sich jedoch eine andere Frage: Nicht die allgemeine Zentralität der Elternrolle steht im Vordergrund, sondern die berufliche Anschlussfähigkeit elterlich erworbener Handlungsressourcen.

Work-Parent-Identity-Integration

Work-Parent-Identity-Integration bezeichnet die subjektive Erfahrung, dass Elternrolle und berufliches Selbstbild nicht als voneinander getrennte, widersprüchliche oder konkurrierende Identitätsbereiche erlebt werden, sondern als miteinander vereinbare oder anschlussfähige Teile der eigenen Person. Während Elternrollen-Identifikation die Bedeutung der Elternrolle im Selbstbild beschreibt, richtet sich WPI auf die Schnittstelle zwischen Elternrolle und Beruf. In der Literatur zu working parents wird identity integration als relevante Variable für berufliche, elterliche und psychische Outcomes diskutiert (Manzi et al., 2022, 2024).

Für die PSS-Logik ist diese Schnittstelle zentral. Eine Person kann sich stark mit der Elternrolle identifizieren und dennoch beruflich kaum eine Verbindung zwischen Elternschaft und Kompetenzentwicklung herstellen. Umgekehrt kann eine Person die Elternrolle nicht als dominierenden Identitätskern erleben und dennoch präzise erkennen, welche elterlich erworbenen Handlungsmuster beruflich relevant sind. WPI/WPI5 erfasst daher nicht die Intensität allgemeiner Elternidentität, sondern die Integrationsleistung zwischen Eltern- und Arbeitskontext.

PSS, SCOPE und berufliche Skill-Artikulation

Theoretisch steht die PSS-Logik in Nähe zum Work-Family-Enrichment-Ansatz, der positive Ressourcenübertragungen zwischen Familien- und Arbeitsrolle beschreibt (Carlson et al., 2006; Greenhaus & Powell, 2006). Das SCOPE-Modell bildet fünf Bereiche elterlich relevanter und beruflich anschlussfähiger Handlungsressourcen ab: S - Selbstführung, C - Caring & Connection, O - Orientierung geben, P - Partizipation ermöglichen sowie E - Emotionsregulation und Kommunikation. Diese Bereiche werden nicht als automatische Folge von Elternschaft verstanden, sondern als strukturierte Selbstbeschreibungen reflektierbarer Handlungsmuster.

Die PSS-Kernlogik lautet: Elternschaft kann ein informeller Lernraum sein, in dem bestimmte Skills eingeübt, stabilisiert und differenziert werden. Ob diese Skills beruflich relevant werden, hängt jedoch nicht allein von ihrer möglichen Existenz ab. Entscheidend ist, ob Personen sie erkennen, sprachlich

fassen, auf berufliche Anforderungen beziehen und im Organisationskontext nutzen oder anerkennen lassen können. Diese Transferlogik wird im PSS über SCOPE, SOE, SO-N, SO-A und WPI/WPI5 operationalisiert.

Konstruktunterscheidung

Die Unterscheidung zwischen Elternrollen-Identifikation und Work-Parent-Identity-Integration ist methodisch zentral. Elternrollen-Identifikation beantwortet die Frage, wie bedeutsam, stabil, reflektiert oder ambivalent die Elternrolle im Selbstbild ist. Work-Parent-Identity-Integration beantwortet dagegen die Frage, ob Elternrolle und berufliches Selbstbild als miteinander vereinbar und integrierbar erlebt werden. Die erste Frage ist identitätspsychologisch breiter, die zweite transferpsychologisch enger und für die PSS-Standardversion anwendungsnäher.

Fragestellungen

Das vorliegende Working Paper verfolgt keine breit angelegte Validierungsstudie, sondern eine fokussierte methodische Entwicklungsfrage. Die Auswertung dient der Entscheidung, welche Rolle die Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen künftig im PSS-System einnehmen sollen. Im Mittelpunkt standen vier Fragestellungen:

- In welchem Zusammenhang stehen die Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen mit WPI/WPI5?
- Erklärt Elternrollen-Identifikation berufliche Spillover-Erwartung direkt oder eher über die wahrgenommene Integration von Eltern- und Berufsidentität?
- Leistet WPI/WPI5 für die PSS-Anwendung einen höheren praktischen und testökonomischen Beitrag als die vollständige Erfassung allgemeiner Elternrollen-Identifikation?
- Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die PSS-Standardversion und für optionale Forschungs- oder Validierungsmodule?

Die leitende Arbeitshypothese lautet: Elternrollen-Identifikation ist ein relevantes Hintergrundkonstrukt, aber kein hinreichender direkter Indikator für berufliche Skill-Artikulation oder Transfererwartung. Für den PSS ist WPI/WPI5 das näherliegende Identitätskonstrukt, weil es die Integrationsleistung zwischen Elternrolle und beruflichem Selbstbild unmittelbarer abbildet.

Methode

Stichprobe

Die Analysen beruhen auf einer explorativen PSS-Entwicklungsstichprobe. Aufgrund unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte und Skalenverfügbarkeit variierten die Analyse-N zwischen den Modellen. Für die Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen und WPI lagen vollständige Daten von N = 212 Personen vor; für WPI5 lagen N = 117 Fälle vor. Für die Modelle zu SOE, SOEi, SOEe, SOEa und SO-N wurden jeweils die in den Modellen verfügbaren Fälle verwendet. Die Analysen dienen der methodischen Weiterentwicklung des PSS und sind nicht als abschließende externe Validierung der deutschsprachigen Piotrowski-/U-MICS-PI-Fassung zu verstehen.

Instrumente

Die U-MICS-PI wurde in einer deutschsprachigen Studienversion eingesetzt². Die Nutzung der Skala sowie die Prüfung einer deutschen Fassung erfolgten mit Genehmigung des Autors. Nach Auskunft des Autors lag zum Zeitpunkt der Anfrage keine deutschsprachige Version vor. Die vorliegenden Analysen verstehen sich daher als explorative Prüfung der deutschsprachigen Studienversion im Rahmen der PSS-Entwicklung. Die vollständigen Itemformulierungen werden in diesem Working Paper nicht abgedruckt.

WPI/WPI5. WPI/WPI5 erfasst die wahrgenommene Integration von Elternrolle und beruflichem Selbstbild. Die Skala ist im PSS als kurzes, testökonomisches Identitätsintegrationsmaß vorgesehen und soll abbilden, ob Elternschaft und Beruf als miteinander vereinbare und für die Selbstbeschreibung anschlussfähige Rollen erlebt werden.

SCOPE. Das SCOPE-Modell bildet fünf Skillbereiche ab: Selbstführung, Caring & Connection, Orientierung geben, Partizipation ermöglichen sowie Emotionsregulation und Kommunikation. Die Skalen beruhen auf standardisierten Selbstberichten und werden im PSS mit einer Referenzlogik ausgewertet.

SOE, SO-N und SO-A. SOE erfasst die Erwartung positiver Spillover-Effekte, differenziert nach SOEe, SOEi und SOEa. SO-N beschreibt die berichtete Nutzung elterlich erworbener Skills im beruflichen Kontext. SO-A wurde konzeptuell berücksichtigt, in den hier berichteten aktuellen Analysen jedoch nicht in gleicher Tiefe ausgewertet wie SO-N.

Statistische Analysen

Berichtet werden Reliabilitätsanalysen mit Cronbachs α und McDonalds ω , Pearson-Korrelationen, lineare Regressionen, hierarchische Regressionen sowie explorative Mediationsmodelle mit bias-korrigierten Bootstrap-Konfidenzintervallen. Alle Analysen sind explorativ zu interpretieren. Kausale Aussagen sind auf Basis querschnittlicher Selbstberichtsdaten nicht zulässig. Die Befunde werden primär als Grundlage für die Weiterentwicklung der PSS-Standardversion genutzt.

Ergebnisse

Deskriptive Statistiken und Reliabilitäten

Die Reliabilitätsanalysen ergaben für die drei Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen gute bis sehr gute interne Konsistenzen (Tabelle 1). Auch WPI5 erreichte bei fünf Items eine für die vorgesehene Kurzsкала angemessene Reliabilität. Damit lässt sich die Entscheidung gegen eine Aufnahme der Piotrowski-Skalen in die PSS-Standardversion nicht mit psychometrischer Schwäche begründen.

Tabelle 1

Deskriptive Statistiken und Reliabilitäten der Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen und WPI/WPI5

Skala	N	Items	M	SD	α	ω
Commitment	212	5	3.35	0.906	.887	.888
In-depth Exploration	212	5	3.71	0.819	.842	.849
Reconsideration of Commitment	212	3	1.66	0.880	.873	.889

² Wir danken Prof. Dr. Konrad Piotrowski für die Genehmigung zur Nutzung der U-MICS-PI und für den Hinweis, dass zum Zeitpunkt der Anfrage keine deutschsprachige Version bekannt war.

Skala	N	Items	M	SD	α	ω
WPI, 4 Items	212	4	3.38	0.781	.720	.732
WPI+	117	6	3.31	0.733	.781	.787
WPI5 / WPI+(5)	117	5	3.38	0.782	.783	.788

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; ω = McDonalds Omega; WPI = Work-Parent-Identity-Integration. Die Fallzahlen variieren aufgrund unterschiedlicher Skalenverfügbarkeit.

Korrelationen zwischen Elternrollen-Identifikation und WPI/WPI5

Die Korrelationen zeigen eine erwartungskonforme Beziehung zwischen Elternrollen-Identifikation und WPI/WPI5, ohne die Konstrukte gleichzusetzen (Tabelle 2). Commitment war am stärksten positiv mit WPI und WPI5 assoziiert, während Reconsideration negativ mit beiden Integrationsmaßen zusammenhing. WPI5 korrelierte sehr hoch mit WPI, was die Kurzform als ökonomische Repräsentation des Integrationskonstrukts stützt.

Tabelle 2

Korrelationen zwischen Elternrollen-Identifikation und WPI/WPI5

Zusammenhang	r	p	N
Commitment - WPI	.468	< .001	212
In-depth Exploration - WPI	.203	.003	212
Reconsideration - WPI	-.303	< .001	212
Commitment - WPI5	.433	< .001	117
In-depth Exploration - WPI5	.230	.013	117
Reconsideration - WPI5	-.272	.003	117
WPI - WPI5	.977	< .001	117

Anmerkung. WPI5 = WPI+(5). Negative Vorzeichen zeigen gegenläufige Zusammenhänge an.

Zusammenhänge mit SOE-Dimensionen

Die Zusammenhänge mit SOEgesamt, SOEe und SOEi zeigen differenzierte Muster (Tabelle 3). Commitment war besonders stark mit SOEe und SOEgesamt verbunden. WPI zeigte ebenfalls substantielle Zusammenhänge mit den SOE-Dimensionen und war insbesondere für SOEi, die instrumentelle berufliche Spillover-Erwartung, relevant. Reconsideration war erwartungsgemäß negativ mit den SOE-Dimensionen verbunden.

Tabelle 3

Korrelationen mit SOEgesamt, SOEe und SOEi

Prädiktor	SOEgesamt r	SOEe r	SOEi r
Commitment	.603***	.605***	.455***
In-depth Exploration	.278***	.234**	.208**
Reconsideration	-.448***	-.515***	-.279***
WPI	.456***	.369***	.408***

Anmerkung. ** $p < .01$. *** $p < .001$. SOEe = Erwartung aus Elternschaft; SOEi = instrumentelle bzw. identitätsbezogene berufliche Spillover-Erwartung.

Regressionsmodelle zu SOEgesamt, SOEe und SOEi

In den Regressionsmodellen zeigte sich für SOEe ein anderes Muster als für SOEi (Tabelle 4). SOEe wurde vor allem durch Commitment und Reconsideration erklärt; WPI leistete hier keinen eigenständigen Beitrag. Für SOEi trugen dagegen sowohl Commitment als auch WPI eigenständig zur Erklärung bei. Dies stützt die Annahme, dass WPI/WPI5 für die berufliche Transferlogik des PSS besonders relevant ist.

Tabelle 4*Regressionsmodelle zur Vorhersage von SOEgesamt, SOEe und SOEi*

Kriterium	N	R	R ²	Prädiktor	b	p
SOEgesamt	180	.648	.420	Commitment	0.315	< .001
				Reconsideration	-0.147	.008
				WPI	0.169	.005
SOEe	194	.660	.436	Commitment	0.440	< .001
				Reconsideration	-0.299	< .001
				WPI	0.071	.356
SOEi	191	.508	.258	Commitment	0.237	< .001
				Reconsideration	-0.043	.464
				WPI	0.220	< .001

Anmerkung. b = unstandardisierter Regressionskoeffizient. Alle Modelle enthalten Commitment, Reconsideration und WPI gleichzeitig.

Die entsprechenden Modelle mit WPI5 zeigten ein vergleichbares Muster. Für SOEgesamt war WPI5 signifikant ($b = 0.195$, $p = .012$, $R^2 = .424$, $N = 98$). Für SOEe war WPI5 nicht signifikant ($b = 0.136$, $p = .203$, $R^2 = .457$, $N = 106$). Für SOEi leistete WPI5 einen eigenständigen Beitrag ($b = 0.220$, $p = .008$, $R^2 = .271$, $N = 105$).

Explorative Mediationsmodelle

Die explorativen Mediationsmodelle stützten die Annahme einer statistischen Brückenfunktion von WPI/WPI5 (Tabelle 5). Der indirekte Effekt von Commitment auf SOEi über WPI war signifikant; Gleiches galt für das entsprechende Modell mit WPI5. Da die direkten Effekte jeweils signifikant blieben, ist von partiellen Mediationen zu sprechen. Zusätzlich zeigten Modelle zu SO-N, dass WPI/WPI5 über SOEi mit der berichteten Nutzung elterlicher Erfahrungen im Beruf zusammenhing.

Tabelle 5*Explorative Mediationsmodelle*

Modell	N	indirekter Effekt b	SE	95%-KI	β	p	Einordnung
Commitment → WPI → SOEi	191	0.088	0.028	[0.039, 0.145]	.117	.001	partiell
Commitment → WPI5 → SOEi	105	0.082	0.034	[0.023, 0.157]	.115	.015	partiell
WPI → SOEi → SO-N	172	0.182	0.043	[0.089, 0.289]	.199	< .001	indirekt
WPI5 → SOEi → SO-N	96	0.212	0.056	[0.107, 0.363]	.227	< .001	indirekt

Anmerkung. Die Mediationsanalysen beruhen auf querschnittlichen Selbstberichtsdaten und sind explorativ, nicht kausal zu interpretieren. KI = Konfidenzintervall.

Ein ergänzendes Modell mit SOEi und SOEe als Prädiktoren von SO-N ergab $R = .586$ und $R^2 = .344$ bei $N = 358$. SOEi war ein starker Prädiktor von SO-N ($b = 0.703$, $p < .001$), während SOEe bei gleichzeitiger Berücksichtigung von SOEi keinen eigenständigen Beitrag leistete ($b = -0.003$, $p = .939$). Damit ist die instrumentelle berufliche Spillover-Erwartung enger mit der berichteten Nutzung verbunden als die allgemeine Erwartung aus Elternschaft.

SCOPE-Zusatznutzen in hierarchischen Modellen

Die hierarchischen Modelle zeigen, dass SCOPE die Identitätslogik ergänzt (Tabelle 6). Für SOEi und SOEgesamt erhöhte die Ergänzung der SCOPE-Bereiche die erklärte Varianz. Besonders S -

Selbstführung erwies sich als relevanter zusätzlicher Prädiktor. Für SOEa zeigte sich dagegen kein substantieller Zusatznutzen der SCOPE-Bereiche.

Tabelle 6

Hierarchische Regressionsmodelle mit SCOPE-Zusatznutzen

Kriterium	Modell 1 R ²	Modell 2 R ²	ΔR ²	p für ΔR ²	relevante Prädiktoren im erweiterten Modell
SOEi	.258	.318	.060	.008	Commitment, WPI, S - Selbstführung
SOEgesamt	.420	.490	.070	< .001	Commitment, Reconsideration, WPI, S - Selbstführung
SOEe	.436	.487	.051	.003	Commitment, Reconsideration, C - Caring & Connection
SOEa	.405	.414	.009	.732	kein substantieller SCOPE-Zusatznutzen

Anmerkung. Modell 1 enthielt Commitment, Reconsideration und WPI. Modell 2 ergänzte die fünf SCOPE-Bereiche S, C, O, P und E.

Zusammenfassende Ergebniseinordnung

Die Ergebnisse sprechen insgesamt für eine klare Rollentrennung. Die Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen erfassen allgemeine Elternrollen-Identifikation zuverlässig und differenziert. WPI/WPI5 ist mit dieser Elternrollen-Identifikation erwartungsgemäß verbunden, bildet jedoch die PSS-spezifische Schnittstelle zwischen Elternrolle und beruflichem Selbstbild ab. Besonders die Befunde zu SOEi und SO-N sprechen dafür, WPI5 als Standardmodul des PSS fortzuführen und Piotrowski/U-MICS-PI als optionales Forschungsmodul auszulagern.

Diskussion

Psychometrische Einordnung der Piotrowski-Skalen

Die Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen weisen in der vorliegenden PSS-Entwicklungsstichprobe gute bis sehr gute interne Konsistenzen auf. Die Entscheidung, die Skalen nicht in die PSS-Standardversion aufzunehmen, beruht daher nicht auf unzureichender Skalenqualität. Im Gegenteil: Die Befunde sprechen dafür, dass die verwendete Studienversion die drei Elternidentitätsprozesse reliabel abbildet. Ihre Funktion liegt jedoch primär im Bereich der Forschung und Konstruktvalidierung, nicht im Kern der PSS-Standardanwendung.

Konstruktunterscheidung zwischen Elternrollen-Identifikation und WPI/WPI5

Die Korrelationen zeigen erwartungsgemäße Zusammenhänge zwischen Elternrollen-Identifikation und WPI/WPI5, sprechen aber nicht für eine Gleichsetzung der Konstrukte. Commitment war positiv mit WPI/WPI5 assoziiert, Reconsideration negativ. Dieses Muster ist theoretisch plausibel: Wer sich stärker an die Elternrolle gebunden erlebt, kann diese Rolle eher in das berufliche Selbstbild integrieren; wer die Elternrollenbindung stärker infrage stellt, erlebt diese Integration tendenziell schwächer. Dennoch adressiert WPI/WPI5 eine spezifischere Frage: die Vereinbarkeit und Anschlussfähigkeit von Elternrolle und beruflichem Selbstbild.

Unterschiedliche Muster für SOEe und SOEi

Die Ergebnisse unterscheiden zwischen allgemeiner positiver Erwartung aus Elternschaft und instrumenteller beruflicher Spillover-Erwartung. SOEe wurde vor allem durch Commitment und Reconsideration erklärt. WPI/WPI5 spielte hier keine eigenständige Rolle. Für SOEi zeigte sich dagegen ein anderes Muster: Neben Commitment leisteten WPI bzw. WPI5 eigenständige Beiträge. Dies ist theoretisch stimmig, weil SOEi die beruflich anschlussfähige Transfererwartung abbildet und damit näher an der Integration von Elternrolle und beruflicher Identität liegt.

WPI/WPI5 als Brückenkonstrukt

Die explorativen Mediationsmodelle sind mit einer Brückenfunktion von WPI/WPI5 vereinbar. Commitment stand nicht nur direkt mit SOEi in Zusammenhang, sondern auch indirekt über WPI bzw. WPI5. Zudem stand WPI/WPI5 über SOEi mit SO-N, der berichteten Nutzung elterlicher Erfahrungen im Beruf, in Zusammenhang. Diese Befunde legen nahe, dass WPI5 für den PSS nicht lediglich ein weiteres Identitätsmaß darstellt, sondern ein anwendungsnahes Schnittstellenkonstrukt zwischen Elternrollenbindung, beruflicher Spillover-Erwartung und berichteter Nutzung.

SCOPE als ergänzende Skill-Dimension

SCOPE ergänzt die Identitätslogik. Insbesondere S - Selbstführung trug über Commitment, Reconsideration und WPI hinaus zur Erklärung von SOEi und SOEgesamt bei. Das stützt die PSS-Annahme zweier ergänzender Wege: Einerseits gibt es einen Identitätsweg über WPI/WPI5, andererseits einen Skill-Weg über die selbstberichteten SCOPE-Ressourcen. Für die praktische PSS-Auswertung ist gerade diese Kombination relevant: WPI5 klärt die Integrationsbrücke, SCOPE beschreibt die konkret artikulierbaren Handlungsressourcen.

Methodische Konsequenzen für den PSS

Die empirischen Befunde sprechen für eine klare Rollentrennung. Die Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen erfassen allgemeine Elternrollen-Identifikation zuverlässig und differenziert. Für die PSS-Standardversion ist jedoch WPI5 das geeignetere Identitätskonstrukt, weil es die für den PSS zentrale Schnittstelle zwischen Elternrolle und beruflichem Selbstbild ökonomischer abbildet. WPI5 zeigt ausreichende interne Konsistenz, hohe Übereinstimmung mit WPI und relevante Zusammenhänge mit SOEi und SO-N. Die Piotrowski-Skalen werden daher nicht aus inhaltlicher oder psychometrischer Schwäche herausgenommen, sondern zugunsten einer fokussierten, anwendungsnahen und testökonomischen Standardversion ausgelagert.

Tabelle 7*Entscheidungsmatrix für die PSS-Standardversion*

Entscheidungsdimension	Piotrowski/U-MICS-PI	WPI5	Konsequenz
Reliabilität	gut bis sehr gut	akzeptabel bis gut	beide verwendbar
Konstruktfokus	allgemeine Elternrollen-Identifikation	Integration Elternrolle × Beruf	WPI5 näher am PSS-Kern
Testökonomie	mehrere Subskalen, höhere Itemzahl	fünf Items	WPI5 günstiger
SOEi-Bezug	Commitment relevant	eigenständig relevant	WPI5 beibehalten
SO-N-Bezug	weniger direkt geprüft	direkter und indirekter Bezug über SOEi	WPI5 anwendungsnäher
Standardversion	nicht aufnehmen	aufnehmen	klare Rollentrennung
Forschungsmodul	ja	ja, aber Standardbestandteil	Piotrowski optional

Anmerkung. Die Entscheidung betrifft die PSS-Standardversion. Für Forschungsfragen zur Elternrollen-Identifikation bleiben die Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen weiterhin relevant.

Limitationen

Die Befunde sind als explorative Entwicklungsanalysen einzuordnen. Die Daten sind querschnittlich und beruhen auf Selbstberichten; daher sind kausale Interpretationen, insbesondere der Mediationsmodelle, nicht zulässig. Die Analyse-N variiert je nach Skalenverfügbarkeit. Im Paper wurden jeweils die Analyse-N der jeweiligen Modelle berichtet. Zudem liegt keine externe Replikation in einer unabhängigen Stichprobe vor.

Eine weitere Einschränkung betrifft die deutsche Studienversion der Piotrowski-/U-MICS-PI-Skalen. Die U-MICS-PI wurde mit Genehmigung des Autors in einer deutschsprachigen Studienversion eingesetzt. Die vollständigen Itemformulierungen werden in diesem Working Paper nicht veröffentlicht. Die vorliegenden Befunde sind als explorative Prüfung dieser Studienversion im Rahmen der PSS-Entwicklung zu verstehen. SO-A wurde in der aktuellen Datengrundlage nicht in gleicher Tiefe dokumentiert wie SO-N und wurde daher nicht numerisch berichtet. WPI5 ist aufgrund der vorliegenden Befunde testökonomisch attraktiv, sollte aber in weiteren Stichproben und Anwendungskontexten repliziert werden.

Fazit

Die Daten sprechen nicht gegen Piotrowski, sondern für eine präzisere Rollentrennung. Piotrowski/U-MICS-PI beschreibt allgemeine Elternrollen-Identifikation. WPI5 beschreibt die PSS-relevante Integrationsbrücke zwischen Elternrolle und beruflichem Selbstbild. Für die Standardversion des PSS wird daher WPI5 fortgeführt; Piotrowski/U-MICS-PI wird als optionales Forschungsmodul ausgelagert.

Diese Entscheidung ist keine Abwertung des Konstrukts Elternrollen-Identifikation, sondern eine methodische Fokussierung. Der PSS zielt nicht auf eine umfassende Diagnostik von Elternidentität, sondern auf die Sichtbarmachung, berufliche Integration und Nutzung elterlich erworbener Skills. Diese Kernlogik wird durch WPI5 präziser und ökonomischer unterstützt als durch die vollständige Erfassung allgemeiner Elternrollen-Identifikation in der PSS-Standardversion.

Literatur

Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H., & Grzywacz, J. G. (2006). Measuring the positive side of the work-family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale. *Journal of Vocational Behavior*, 68(1), 131-164. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.02.002>

- Crocetti, E., Rubini, M., & Meeus, W. (2008). Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. *Journal of Adolescence*, 31(2), 207-222.
- Crocetti, E., Schwartz, S. J., Fermani, A., & Meeus, W. (2010). The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Italian validation and cross-national comparisons. *European Journal of Psychological Assessment*, 26(3), 172-186. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000024>
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297-334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. *Studies in Continuing Education*, 26(2), 247-273.
- Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. *Academy of Management Review*, 31(1), 72-92. <https://doi.org/10.5465/amr.2006.19379625>
- Lask, J. E. (2026). *PSS-Entwicklungsnotiz zu Piotrowski-/U-MICS-PI und WPI/WPI5* [Internes Arbeitsdokument]. WorkFamily-Institut.
- Manzi, C., Donato, S., Lagomarsino, F., Pacilli, M. G., Pagliaro, S., & Rania, N. (2024). Moving from “balancing” to “blending”: The role of identity integration for working parents. *Journal of Social and Personal Relationships*, 41(1), 200-224. <https://doi.org/10.1177/02654075231211621>
- Manzi, C., Koc, Y., Benet-Martínez, V., & Reverberi, E. (2022). Identity integration matters: The case of parents working from home during the COVID-19 health emergency. *Self and Identity*, 21(8), 914-938. <https://doi.org/10.1080/15298868.2021.2004217>
- Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2001). Informal and incidental learning. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2001(89), 25-34.
- McDonald, R. P. (1999). *Test theory: A unified treatment*. Lawrence Erlbaum.
- Piotrowski, K. (2018). Adaptation of the Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS) to the measurement of the parental identity domain. *Scandinavian Journal of Psychology*, 59(2), 157-166. <https://doi.org/10.1111/sjop.12416>
- Piotrowski, K., Cohen-Malayev, M., Hihara, S., Janowicz, K., Morgan, E., Naudé, L., Saiga, S., Schachter, E., & Sugimura, K. (2023). Parental identity processes across cultures: Commitment, in-depth exploration and reconsideration of commitment among parents from the United States, Israel, Poland, South Africa and Japan. *Identity*, 23(3), 193-207. <https://doi.org/10.1080/15283488.2023.2209581>
- Piotrowski, K., Dzielińska, M., & Lasota, M. (2024). Processes and statuses of parental identity at different stages of parenthood. *Identity*, 24(2), 139-155. <https://doi.org/10.1080/15283488.2024.2315454>
- WorkFamily-Institut. (2026). *Parental SkillScan (PSS): Manual und technische Entwicklungsdokumentation*. Internes Arbeitsdokument.

